

OLIV TA'LIM MUASSASALARI BITIRUVCHILARINING RAQOBATBARDOSHLIGI: ZAMONAVIY MEHNAT BOZORI TALABLARINING SOTSIOLOGIK TAHLILI

Annaqulov Kamol Xasanovich

Toshkent iqtisodiyot va sanoat texnikumi direktori

Iqtisodiyot fanlari falsafa doktori (Phd)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14777229>

Annotatsiya. Ushbu maqolada OTM bitiruvchilarining mehnat bozorida raqobatbardoshligini baholash masalasi tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari asosida bitiruvchilarning ishga joylashish imkoniyatlari, ish izlash strategiyalari, mehnat bozoridagi xabardorlik darajasi va raqobatbardoshlikni oshirish omillari aniqlanadi. Sotsiologik so'rov natijalariga asoslanib, bitiruvchilarning kasbiy tayyorgarligi, ish tajribasi va ishga joylashishdagi asosiy muammolar tahlil qilinadi. Shuningdek, oliy ta'lim muassasalari, ish beruvchilar va davlat idoralarning o'zaro hamkorligi raqobatbardosh kadrlar tayyorlashda muhim omil sifatida baholanadi.

Kalit so'zlar: mehnat bozori, raqobatbardoshlik, oliy ta'lim muassasalari, ishga joylashish, sotsiologik so'rov, bitiruvchilar bandligi, kasbiy tayyorgarlik, ish izlash strategiyalari.

Аннотация. В статье анализируется проблема оценки конкурентоспособности выпускников вузов на рынке труда. На основании результатов исследования будут выявлены факторы, повышающие возможности трудоустройства выпускников, стратегии поиска работы, осведомленность о рынке труда и конкурентоспособность. На основе результатов социологического опроса будут проанализированы профессиональная подготовка, опыт работы и основные проблемы трудоустройства выпускников. Также важным фактором подготовки конкурентоспособных кадров считается сотрудничество высших учебных заведений, работодателей и государственных органов.

Ключевые слова: рынок труда, конкурентоспособность, высшие учебные заведения, занятость, социологическое исследование, трудоустройство выпускников, профессиональное обучение, стратегии поиска работы.

Annotation. The article analyzes the problem of assessing the competitiveness of university graduates in the labor market. Based on the results of the study, factors that increase the employability of graduates, job search strategies, awareness of the labor market and competitiveness will be

identified. Based on the results of a sociological survey, professional training, work experience and the main problems of graduate employment will be analyzed. Cooperation between higher education institutions, employers and government agencies is also considered an important factor in the preparation of competitive personnel.

Keywords: labor market, competitiveness, higher education institutions, employment, sociological research, graduate employment, vocational training, job search strategies.

Kirish. Zamonaviy mehnat bozori talablariga javob bera oladigan malakali mutaxassislarni tayyorlash oliy ta'lim muassasalarining asosiy vazifalaridan biridir. Biroq, mehnat bozoridagi talab va oliy ta'lim bitiruvchilarining tayyorgarligi o'rtasidagi nomuvofiqlik bitiruvchilarning ishga joylashish jarayonini murakkablashtirmoqda. Ayniqsa, yosh mutaxassislarning ishga joylashishdagi qiyinchiliklari va mehnat bozorida raqobatbardoshligini oshirish masalasi dolzarb muammolar qatoridan o'rin olgan.

OTM bitiruvchilarining mehnat bozorida muvaffaqiyatli integratsiyalashuvi nafaqat ularning shaxsiy xususiyatlariga, balki davlatning yoshlar bandligini qo'llab-quvvatlash siyosatiga ham bog'liqdir. Shu bois, ushbu tadqiqotda bitiruvchilarning mehnat bozoridagi raqobatbardoshligini sotsiologik so'rov asosida baholashga e'tibor qaratilgan.

Tadqiqotda 2021-2022 yillarda OTM talabalari o'rtasida o'tkazilgan sotsiologik so'rov natijalari tahlil qilinib, bitiruvchilarning ishga joylashishdagi asosiy muammolari, mehnat bozorida xabardorlik darajasi va ishga joylashish bo'yicha strategiyalari o'rganildi. So'rov natijalariga asoslanib, oliy ta'lim tizimi va mehnat bozori o'rtasidagi integratsiyalashgan hamkorlikning ahamiyati ta'kidlandi.

Asosiy qism. Zamonaviy sharoitda mehnat bozori va oliy ta'lim munosabatlarining nomuvofiqligi OTM bitiruvchilarining ishga joylashishiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Bizning fikrimizcha, OTM bitiruvchilari raqobatbardoshligini ta'minlash uchun mehnat bozori va oliy ta'lim muassasalarining uyg'unlikda faoliyat ko'rsatishi talab qilinadi. Bu integratsiyalashgan hamkorlik davlat, ish beruvchilar va OTMlar manfaatlarini belgilash va muvofiqlashtirishda o'zining oqilona aksini topishi zarur. Ya'ni, bitiruvchilarning mehnat bozoridagi raqobatbardoshligini oshirish nafaqat ularning shaxsiy xususiyatlari, balki mamlakatning yoshlar bandligi bo'yicha siyosati bilan belgilanadi. Chunki bozor sharoitida OTM bitiruvchilari

raqobatbardoshligi muammolarini bir tomonlama hal qilishi ancha qiyin masala. Shu nuqtai nazardan biz tomonimizdan OTM bitiruvchilari raqobatbardoshligini ilmiy-amaliy jihatdan o'rganishga e'tibor qaratildi.

2021-2022 yillarda OTMlari talabalari o'rtasida ijtimoiy so'rov o'tkazildi. Biz ijtimoiy so'rov natijalari respublikaning barcha bitiruvchilariga xos deb da'vo qilish fikridan yiroqmiz, lekin, nazarimizda, bitiruvchilar raqobatbardoshligining ishga joylashishni murakkablashtirayotgan xususiyatlari muammosini barcha talabalarda ham uchratish mumkin.

So'rovda turli yo'nalishdagi OTM bitiruvchilari ishtirok etdi. OTM bitiruvchilarining ta'lim yo'nalishi deyarli turdosh – iqtisodiy mutaxassisliklar. Respondentlarni tanlashda quyidagi ko'rsatkichlarga ahamiyat qaratildi: ijtimoiy tarkibi – bitiruv kurslari talabalari.

OTM bitiruvchilarining mehnat bozorida raqobatga xos xatti-harakatlar qilishga tayyorligi darajasini aniqlash uchun asos qilib ishlab chiqarish (o'qish joyi bo'yicha) namuna qilib olindi.

So'rovnomaning asosiy maqsadi bitiruvchilarning mehnat bozorida raqobatlashishga tayyorligi va ularning ishga joylashishini qiyinlashtiradigan muammolar to'g'risida ma'lumot olishdir.

Tadqiqotning asosiy farazi quyidagilardan kelib chiqdi: bitiruvchining ishga joylashish jarayoni muvaffaqiyati uning mehnat bozorida raqobatga xos xatti-harakatlar qilishga tayyorligiga bog'liq.

Boshlang'ich fikr to'rtta xulosaviy oqibat farazlarigacha kengaytirildi va ular empirik tadqiqotlar yordamida tekshirildi:

1. Bitiruvchilarning mehnat bozoridagi vaziyatdan xabardorligi ularning o'z raqobatbardoshligini orttirgan mutaxassisligi bo'yicha turli ish o'rinlari segmentida, ish beruvchilarning asosiy guruhi ehtiyojlarini qondirgan holda namoyon qilish imkoniyatini oshiradi.

2. Bitiruvchilarning ishga joylashish bo'yicha muammolarni mustaqil hal qilishga tayyorligi ish o'rniga ega bo'lish imkoniyatni kengaytiradi.

3. Mutaxassisligi bo'yicha amaliy tayyorgarlik va ko'nikmalarning mavjudligi bitiruvchilarning ishga muvaffaqiyatli joylashishiga yordam beradi.

4. Ish o'rnini tanlashda asosiy maqsad bitiruvchilarning moddiy, shaxsiy muammolarini hal qilishga qaratilgan.

Oqibat farazlarini shakllantirish so'rovnoma maqsadlarini belgilab berdi va ular bitiruvchilarning mehnat bozorida raqobatlashishga tayyorligi darajasini baholashga imkon yaratdi (1-jadval).

1-jadval

So'rovnoma vazifalari

So'rovnoma vazifalari.	Fikrlarni baholash tanlovi	So'rovnoma dagi savollar
1. Bitiruvchilarning mehnat bozorida vaziyatdan xabardorligi: mutaxassislik bo'yicha qaerda va kim sifatida ishlashlari mumkin?	ishtirokchilar sonidan ____%	1,2,3,4
2. Ishga joylashish muammosini mustaqil hal qilishga tayyorligi: karyera, ish izlash rejasining borligi	ishtirokchilar sonidan ____%	5,6,7
3. Mutaxassisligi bo'yicha ish tajribasi va amaliy ko'nikmalarini baholash	ishtirokchilar sonidan ____%	8,9
4. Ish o'rnini tanlashda motivatsiya beruvchi omillarni o'rganish	daraja, ball	10

Bitiruvchilarga ularning mehnat bozorida vaziyatdan xabardorligi, ishga joylashishda tug'iladigan muammolarni mustaqil hal qilishga tayyorligi, mutaxassisligi bo'yicha amaliy malaka va ish tajribasiga egaligi, ish o'rnini tanlashdan maqsadiga aniqlik kiritadigan qator savollar berildi.

Bitiruvchilarning raqobatbardoshligi muayyan ish o'rnini yoki boshqa faoliyat turlarini egallash maqsadida amalga oshiradigan raqobatchiga xos xatti-harakatlari jarayonida namoyon bo'ladi degan farazlar mavjud.

Ma'lumot to'plash uchun savolli so'rovnomalardan foydalanildi.

1. OTM bitiruvchilarining mehnat bozorida vaziyatdan xabardorligi.

Kasbiy faoliyat sohasini tanlash to'g'risidagi savolga har uchinchi bitiruvchi (33%) kelajakdagi ishi tadbirkorlik bilan bog'liq bo'lishini istashini bildirdi, bu esa talabalarda ishbilarmonlikka ishtiyoqning keng tarqalganini bildiradi. Boshqa qismi (23%) xizmat ko'rsatish sohasida, 26% - ishlab chiqarishda, 11% - davlat xizmatida, 4% - ta'lim va fan sohasida ishlashni rejalashtirganini ta'kidladi, 3% o'quvchining qaerda va kim bo'lib mehnat qilishi masalasida qarorga kelmagani ma'lum bo'ldi.

Bitiruvchilarning katta qismi (57%) agar ishga oson joylashish masalasida muammo bo'lmasa o'z ixtisosligi bo'yicha mehnat qilish niyati mavjudligini va o'z mutaxassisligini raqobatbardosh, martabaga erishish va yuqori maosh olishga imkon beradigan kasb ekanini e'tirofi qildi. Bu esa ularning tanlangan kasbidan qoniqish hosil qilayotganini bildiradi. Bitiruvchilarning uchinchi qismi

(29%) mutaxassisligi bo'yicha ishlashni rejalashtirmayapti, ular mehnat faoliyatining ehtimoliy ko'rinishlari, masalan, yaxshi daromadli ish bilan ijtimoiy ahamiyati katta, lekin nisbatan kam daromadli ishdan birini tanlash jarayonini boshidan kechirmoqda, deb taxmin qilish mumkin. Qolganlari – 14% - javob berishda qiynaldi, ya'ni ular sharoitga qarab harakat qilishadi.

Aksariyat bitiruvchilar (85%) mehnat bozorida mutaxassisligi bo'yicha talab mavjud deb hisoblaydi, 7% - o'z mutaxassisligini talabgir emas deb biladi, 8% - javob berishda qiynaldi.

Xulosa qilish mumkinki, bitiruvchilarning mehnat bozoridagi vaziyat to'g'risidagi tasavvuri sayoz va ular o'zlarining mutaxassisligi bo'yicha ish topish imkoniyatlariga ortiqcha baho berishmoqda. Bizning fikrimizcha, agar ish beruvchilar bilan davra suhbatlari, sobiq bitiruvchilar bilan uchrashuvlar, davlat hokimiyati va mahalliy o'z-o'zini boshqarish idoralari, bandlik xizmati vakillari ishtirokida seminarlar va konferensiyalar o'tkazilsa, mehnat bozoridagi ishchi kuchiga bo'lgan haqiqiy talab va taklif bo'yicha xabardorlik oshadi.

Ish qidirish yo'llari to'g'risidagi savollarga javob berarkan, bitiruvchilar birinchi navbatda qarindoshlar, do'stlar va tanishlarining yordamiga tayanishlarini bildirishdi (33%). Ish izlashning boshqa usullari, ularning nazarida, kam samaralidir. OAVdagi e'lonlar orqali ish qidirish masalasini 19 foiz bitiruvchi yoqladi, kadrlar agentligi yordamiga umid qilayotganlar 21 foiz, internetdan foydalanib ishga kirmoqchi bo'lganlar 11 foiz, OTMning ishga joylashtirishda ko'maklashuvchi markazi xizmatidan foydalanmoqchilar 12 foiz respondentni tashkil qildi, qolganlar (4%) ish izlash usullarini bilmasligini ta'kidlagan.

OTMni tugatganidan so'ng 32 foiz respondent bo'sh ish o'rinlari to'g'risida ma'lumot olish uchun faqatgina bir manbadan, 39% - 2, 6% - 3, 11% - 4 manbadan foydalanishini bildirdi. Faqatgina 9 foiz respondent bo'sh ish o'rinlari haqida ma'lumot olish uchun mavjud usullarning hammasini qo'llashini aytdi. Ta'kidlaymizki, so'nggi usul ma'lumotga boy yo'ldir.

Shunday qilib, aksariyat respondentlar bo'sh ish o'rinlarining yashirin (OAVda chop qilinmaydigan) bozoridan foydalanadi. Bu ma'lumotlar ijtimoiy aloqalar ishga joylashishning eng dolzarb mexanizmi ekanini ko'rsatdi. Ma'lumki, bo'sh ish o'rinlarining yashirin bozori taxminan 60%ni tashkil qiladi. Shuni ham e'tirof qilish joizki, bitiruvchilarning ijtimoiy aloqalardan foydalanishga moyilligi ularga mehnat bozoridagi raqobat darajasini xolis baholashga halal beryapti.

29 foiz bitiruvchi o'qishni davom ettirish niyati mavjudligini bildirdi,

ularning fikricha, bu ish tanlovi imkoniyatlarini kengaytiradi, raqobatda ustuvorlik beradi, martaba pog'onalaridan ko'tarilib borishni engillashtiradi. Qolgan bitiruvchilar (70%) kasbiy tayyorgarligini ro'yobga chiqarish, mutaxassisligi bo'yicha martabaga erishish imkoniyatlarini ijobiy baholadi.

Oldinda turgan raqobat va ishga joylashish muammolari dolzarbligini oshirish maqsadida "Karyera kuni" tadbirini o'tkazish maqsadga muvofiq. Uni tashkil qilish doirasida keys namunalarini ichiga olgan portfolio ishlab chiqiladi va u quyidagilardan tarkib topadi: OTMni bitirgandan keyingi harakat rejasi, tarjimai hol, ijtimoiy foydali faoliyati, stajirovka, amaliyot, ish tajribasi, rezyume, amaliy ish ko'nikmalari, fanlar bo'yicha erishilgan muvaffaqiyatlar, qatnashgan ilmiy-tadqiqot ishlari, bo'lajak kasbiy faoliyat va umuman shaxsiy hayot tahlili. OTM amalga oshirgan bu ishning eng muhim natijasi shundaki, bitiruvchilar ish beruvchi oldida o'zining boshqa raqobatchilaridan ustun jihatlarini yaqqol ko'rsatib berishni uddalashi kerak.

Ish beruvchining bitiruvchiga oldindan buyurtma berishi ishga joylashtirishning samarali vositasidir. OTMlar qoshidagi markazlarning o'rta kurslardan boshlab talabalarga kasbda o'zligini topish, ijtimoiy-psixologik va kasbiy moslashuvda ko'maklashishdagi rolga alohida ahamiyat berish kerak.

Ish qidirish rejasining mavjudligi bitiruvchining o'z kasbiy tayyorgarligini turli toifadagi ish o'rinlari va faoliyati sohalarida namoyon qilishga tayyorligi dalolatidir. So'rovnoma natijalarining ko'rsatishicha, kelajakda ish qidirish rejasiga ko'ra, respondentlarning yarmi (50%) o'z mutaxassisligi bo'yicha ish topishga harakat qilishga ishonadi; 40 foiz bitiruvchilar esa ish joyini tanlashda boshqa me'yorlarga (maosh, obro', martaba va h.k.) suyanadi; 9 foiz bitiruvchi esa oldinda turgan ish qidirish muammosi to'g'risida o'ylamagan yoki nima qilishni bilmaydi va bandlik xizmatlari ko'magiga umid bog'laydi.

Shundan kelib chiqib, bitiruvchilarning mehnat bozoridagi vaziyat, u yoki bu mutaxassislik bo'yicha talab va taklifning o'ziga xosligidan xabardorligini oshirish maqsadida o'quv rejasiga mehnat bozorining holati mavzusida seminarlar kiritish, ish beruvchilar bilan uchrashuvlar uyushtirish, bo'sh ish o'rinlari yarmarkalari, ishga joylashish texnologiyalari bo'yicha o'quv treninglari va hokazolar tashkil qilish lozim.

2. Mutaxassisligi bo'yicha amaliy tayyorgarlik va ish ko'nikmasining mavjudligi.

Bitiruvchi kurs talabalarining kattagina qismi (37%) o'zining ixtisosligi bo'yicha ish tajribasiga ega, deb hisoblaydi. Bu ijobiy holat hisoblanib, bu ularga raqobatda ustunlik beradi; 30 foizi o'qishdan bo'sh paytida qo'shimcha bandlik

sohasida ishlab tajriba orttirgan. Har uchinchi bitiruvchi (33%) mehnat bozoriga chiqishni o'qishni tugatgandan keyingi davrga qoldirgan. Amaliy tayyorgarlik ko'nikmasi, ish tajribasiga ega bo'lmagan bitiruvchilar yo ishga joylashishning qoniqarli shartlariga rozi bo'lishadi yoki ijtimoiy kapitaldan (do'stlar, qarindoshlar) yordam kutishadi.

Har beshinchi bitiruvchi (21%) ta'limning so'nggi bosqichida mutaxassisligi bo'yicha o'qish va ishlashni birga olib boradi, taxminan shunchasi (19%) o'qishdan tashqari ixtisosligiga daxli bo'lmagan sohada mehnat qiladi. Ham o'qish, ham ishlash ta'lim sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin, balki shuning uchun bitiruvchi bosqich talabalarining aksariyati (60%) umuman ishlaymaydi (yakuniy malaka ishini topshirishga tayyorlanish bilan shug'ullanadi).

Bizning fikrimizcha, mehnat faoliyatini boshlashning eng maqbul yo'li ishlab chiqarish va o'quv amaliyotini o'tash davri, o'qishdan bo'sh vaqtlardagi qo'shimcha bandlik va keyinchalik, ya'ni ta'limning so'nggi bosqichida ish o'rnida mustahkamlanib olishdir. O'quv va ishlab chiqarish amaliyotini o'tash jarayonida imkon qadar ko'proq amaliy ko'nikma, tajriba orttirish maqsadga muvofiq, chunki bu raqobat afzalliklarini oshirib, kasbga kirib borishning yagona yo'lidir. OTMLar qoshidagi markazlarning o'rta bosqichlardan boshlab talabalarining o'qishdan bo'sh vaqtda ishlashiga ko'maklashadigan, qo'shimcha bandlikni shakllantiradigan faoliyati roliga ahamiyat berish kerak.

3. Ish joyini tanlashdagi asosiy maqsadlar. Mehnat faoliyatining ehtimoliy turlaridan birini tanlashda qo'yiladigan maqsadlar tahlili oylik maosh me'yori va "karyera qilish" imkoniyati birinchi o'rinda turishi ma'lum qildi, bu sifatlarning moddiy turmush farovonligini qisqa muddatda ta'minlashga qodir ekani e'tirof qilindi. Kasbga moyillik, mehnat sharoitlari, korxonada obro'si kamroq ahamiyatga egaligi aniqlandi. Amaliyot shuni ko'rsatmoqdaki, aksariyat ish beruvchilarning maqsadi qisqa muddatda iqtisodiy manfaat topishga qaratilgan, shu bilan birga ular tomonidan bitiruvchilarga taklif qilinayotgan ish o'rinlaridagi oylik maosh hozirgi kunda 3,0-3,5 mln. so'mni tashkil qiladi. Ish beruvchilar tomonidan belgilanadigan tanlov shartlari, sinov muddatlari keng tarqalgan hodisaga aylanib qoldi. Boshqa tomondan, sharaf va martaba da'vosi, muvaffaqiyat va karyeraga intilishning mavjudligi bitiruvchilarning ishga joylashishida nomaqbul shart-sharoitlar yuzaga kelishiga sabab bo'lmoqda. Bitiruvchi ish o'rnini tanlashda o'z ehtiyojlari va manfaatlari bilan ish beruvchi talablari o'rtasida muvozanat hosil qilishga intilishi kerak. Oliy ma'lumot to'g'risida diplomning mavjudligi "har tomonlama maqbul" mehnat sharoitini

kafolatlaydi degani emas. Nazarimizda, buning sabablarini ish beruvchi va bitiruvchi orasidagi mehnat munosabatlarini me'yoriy-huquqiy jihatdan tartibga soladigan maqsadli qonunchilik hujjatlarining "taqchilligi" dan izlash kerak.

Hozirgi davrdagi iqtisodiy va ijtimoiy sharoit bitiruvchilardan o'z imkoniyatlari, shaxsiy sifatlari, qobiliyatlarini to'g'ri va xolis baholashni, shu bilan birga, ishga joylashish jarayonida tug'iladigan muammoli vaziyatlarni hal qilishda turli strategiya va taktikadan oqilona foydalanishni talab qiladi. Shu o'rinda, OTMlarning ijtimoiy ishlab chiqarish sohalari va mehnat bozoridagi vaziyatning o'ziga xosligidan kelib chiqib, ishga joylashish va bandlik masalalarini mustaqil hal qilishga qodir raqobatbardosh bitiruvchilarni tayyorlashdagi roli katta ekanini e'tirof qilish maqsadga muvofiq.

Xulosa. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, OTM bitiruvchilari mehnat bozorida raqobatlashishga tayyorlik darajasi bo'yicha turlicha fikrga ega. Ulardan aksariyati o'z mutaxassisligi bo'yicha ish topish imkoniyatlariga ortiqcha baho bermoqda. Shuningdek, bitiruvchilarning katta qismi ish qidirishda qarindoshlar va tanishlar yordamiga tayanishini ta'kidlagan bo'lsa, faqat oz qismi zamonaviy ish qidirish usullaridan foydalanayotganini bildirgan.

OTM bitiruvchilari mehnat bozorida raqobatbardoshligini oshirish uchun quyidagi takliflar ilgari suriladi:

- OTM va ish beruvchilar o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash – bandlik markazlari orqali bitiruvchilarga ish joylari bo'yicha tavsiyalar berish.
 - Ishga joylashish texnologiyalari bo'yicha treninglar o'tkazish – ish qidirish rejasini ishlab chiqish, rezyume yozish, suhbatga tayyorgarlik ko'rish.
 - Ish beruvchilar bilan uchrashuvlar va "Karyera kuni" tadbirlarini o'tkazish – bo'sh ish o'rinlari yarmarkalari orqali talabalar va ish beruvchilarni bog'lash.
 - Ishlab chiqarish amaliyotini kengaytirish – bitiruvchilarga mutaxassislik bo'yicha amaliy tajriba orttirish imkonini berish.
 - Davlat tomonidan yoshlar bandligini qo'llab-quvvatlovchi dasturlarni rivojlantirish – yangi ish o'rinlari yaratish, subsidiya va grantlar taqdim etish.
- Tadqiqot natijalariga asoslanib, mehnat bozoridagi talab va taklif muvozanatini ta'minlash, OTM bitiruvchilarining ishga joylashish jarayonini osonlashtirish va ularning raqobatbardoshligini oshirish uchun oliy ta'lim muassasalari, davlat idoralari va ish beruvchilar o'rtasida tizimli hamkorlikni yo'lga qo'yish lozimligi xulosa qilindi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdurakhmanov K. Zokirova N. Labour Economics and Sociology: Edited by: Prof. Dr. E.S. Margianti, S.E.M.M., Tutorial. – Jakarta.: Gunadarma Publisher, 2013, 430-pages
2. Abdurakhmanov K. Uzbekistan: Past, Present and Future. Tutorial.- Seoul-Sunest-2016, 252 – pages.
3. Odegov Y.G., Zokirova N.K., Rudenko G.G., Abdurakhmanov G.K, The economics of personnel management. Textbook, - T. Publishing house "IQTISODIYOT", 2015. – 260 p.
4. Боровская Н.Йе. Опыт развития профессионального образования в Китае: центр – регионы // Развитие региональных систем профессионального образования – реалии, подходы, возможности (проект «В мир профессий через образование»). – М., 2010.
5. Василев В.Н., Гуртов В.А., Питухин Е.А. и др. Рынок труда и рынок образовательных услуг в субъектах РФ.- М.: Техносфера, 2007.- 680 с.
6. Veblen T. Teoriya prazdnogo klassa. – М.: Progress, 1984.- 367 s.
7. Всемирная история экономической мысли: В 6 томах / Гл. ред. В. Н. Черковес. — М.: Мысл, 1987. - 606 с.
8. Ijtimoiy soha iqtisodiyoti. Darslik / i.f.d., professor Q.X.Abdurahmonov tahriri ostida. – T.: Iqtisodiyot, 2013. - 418 b.
9. Каримбеков С.А.. Интеграционные процессы в образовании. - Монография. – Т.: Фан, 2008. - 137 с.
10. Iqtisodiy ta'lim rivojlanishining muammolari va istiqbollari / Respublika ilmiy-amaliy anjumani ma'ruza tezislari to'plami (2015 yil 25 dekabr). –T.: TDIU, 2015. - 490 b.

